

THOMAS HUNT MORGAN E A TEORIA CROMOSSÔMICA: DE CRÍTICO A DEFENSOR

Lilian Al-Chueyr Pereira Martins*

RESUMO

Hoje em dia Thomas Hunt Morgan é normalmente associado à genética de *Drosophila* e à teoria cromossômica. Entretanto, até 1910 ele foi um forte opositor desta teoria. O objetivo deste artigo é discutir essa mudança de opinião por parte de Morgan, levando em conta o contexto da época. Embora historiadores venham oferecendo diversas explicações aceitáveis para a rejeição de Morgan à teoria cromossômica, não existe ainda nenhuma explicação satisfatória para a sua “conversão”. O presente artigo defende que a mudança de atitude por parte de Morgan se deveu a uma estratégia profissional.

Palavras-chave: Morgan, Thomas Hunt; Teoria cromossômica; Teoria mendeliana; Rejeição; “Conversão”.

THOMAS HUNT MORGAN AND THE CHROMOSOME THEORY: FROM CRITIC TO DEFENDER

Nowadays Thomas Hunt Morgan is usually associated with *Drosophila* genetics and chromosome theory. However, until 1910, he was a strong opponent of this theory. The aim of this paper is to discuss Morgan's change of opinion, taking into account the context of his own time. Although historians have offered several acceptable explanations for his rejection to chromosome theory, there is still no satisfactory explanation for his “conversion”. The present paper defends that Morgan's change of attitude towards chromosome theory was due to a professional strategy.

Key Words: Morgan, Thomas Hunt; chromosome theory; Mendelian theory; rejection; “conversion”.

1 INTRODUÇÃO

Quando se fala em Thomas Hunt Morgan (1866-1945) hoje em dia, geralmente seu nome é associado à genética de *Drosophila* e à teoria cromossômica.

* Depto. de Ensino e Currículo Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul // Grupo Interdisciplinar em Filosofia e História das Ciências - Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados (UFRGS). E-mail: elisalp@portoweb.com.br

Entretanto, aqui no Brasil, poucos têm conhecimento de que durante boa parte de sua vida profissional, Morgan foi um forte opositor tanto da teoria mendeliana como da teoria cromossômica. Num mesmo ano (1910), após publicar um artigo atacando ambas as teorias mencionadas, começou a publicar uma série de artigos onde gradualmente passou a aceitá-las e a defendê-las.

O objetivo deste artigo é discutir a mudança de atitude de Morgan em relação à teoria cromossômica, considerando tanto os aspectos conceituais como os não conceituais envolvidos no processo, sempre levando em conta o contexto da época. Vários estudiosos, tanto historiadores como filósofos da ciência, vêm se dedicando ao estudo de Morgan, sob vários aspectos. Dentre eles, destaca-se Garland E. Allen. Este artigo entretanto, oferecerá uma interpretação diferente daquelas apresentadas anteriormente para a conversão de Morgan à teoria cromossômica.

2 UMA VISÃO GERAL DA QUESTÃO

O início do século XX foi a época em que se originou a Genética moderna. Esse período começou em 1900, com a redescoberta do trabalho de Johann Gregor Mendel (1822-1884) por Hugo de Vries (1848-1933), Carl Eric Correns (1864-1933) e Erich von Tschermak-Seysenegg (1871-1932)¹. A divulgação das chamadas “leis de Mendel” ocasionou uma avalanche de pesquisas que, nos dez anos seguintes, procurou verificar sua validade no estudo de cruzamentos de animais e vegetais. Nesse período inicial, os autores considerados mais importantes foram Wilhelm Ludwig Johannsen (1857-1927), Hugo de Vries e William Bateson (1861-1926). Bateson foi o principal líder das pesquisas mendelianas na Inglaterra (a respeito das contribuições de Bateson ver MARTINS, *A teoria cromossômica da hereditariedade: proposta, fundamentação, crítica e aceitação* e MARTINS, 1997).

Durante esses dez primeiros anos do século, vários citologistas sugeriram que os caracteres hereditários estivessem vinculados aos cromossomos nucleares e que os processos celulares poderiam servir para explicar as leis de Mendel. Entre esses, os trabalhos mais citados são os de Thomas H. Montgomery (MONTGOMERY, 1901), Correns (CORRENS, 1902), Walter. S. Sutton (SUTTON, 1902), Edmund Beecher Wilson (WILSON, 1902) e Theodor Boveri (BOVERI, 1902). Costuma-se designar essa proposta como “hipótese cromossômica da herança de Sutton-Boveri”. Na realidade, para encontrar as primeiras sugestões relativas ao papel dos cromossomos na hereditariedade é preciso recuar ao século XIX e aos trabalhos de Wilhelm Roux e August Weismann (ver STUBBE, *History of genetics – from prehistoric times to the rediscovery of Mendel’s laws*; STURTEVANT, *A history of genetics*; DUNN, *A short history of genetics*); mas essa questão só adquiriu toda sua importância após a redescoberta das leis de Mendel, em 1900.

Na primeira década do século XX, apesar do avanço do conhecimento experimental e do esclarecimento conceitual relativo às leis de herança, os geneticistas não aceitavam, de modo geral, a hipótese cromossômica da herança. Bateson,

Johannsen, Richard Goldschmidt e Thomas Hunt Morgan, entre outros, publicaram trabalhos em que combatiam essa hipótese. No entanto, entre 1910 e 1915, a situação sofreu uma grande mudança. O geneticista norte-americano Thomas Hunt Morgan e sua equipe, através de uma famosa série de estudos sobre a hereditariedade usando a mosca de frutas (*Drosophila melanogaster*), encontraram evidências favoráveis à hipótese cromossômica da herança. Ainda mais: construíram os primeiros “mapas” indicando a disposição linear e as distâncias relativas de vários *loci* gênicos em *Drosophila*. A “conversão” de Morgan, conforme alguns historiadores da ciência, data de 1910, já que, antes disso, ele combatia a hipótese cromossômica.

Em um famoso livro publicado em 1915, o grupo de Morgan apresentou de forma unificada e bem argumentada o conjunto de evidências favoráveis à teoria cromossômica da herança (MORGAN, STURTEVANT, MULLER, & BRIDGES, *The mechanism of Mendelian heredity*). Esta obra costuma ser citada como o marco central no estabelecimento da teoria cromossômica da herança. No entanto, a teoria continuou a ser negada por Bateson, que escreveu uma resenha crítica sobre esse livro publicada no ano seguinte (BATESON, 1916). Em 1921, após uma visita ao laboratório de Morgan e discussão com os pesquisadores norte-americanos, Bateson admitiu publicamente vários dos aspectos da teoria cromossômica, mas manteve reserva sobre outros até sua morte, em 1926. Outros geneticistas, entretanto, como Johannsen, por exemplo, não aceitaram a teoria cromossômica durante toda a sua vida.

3 CARREIRA E INTERESSES PROFISSIONAIS

Morgan recebeu o título de bacharel (B. S. *summa cum laude*), em Zoologia em 1886, sendo no mesmo ano admitido na *Johns Hopkins University*, onde começou a trabalhar em seu Ph. D., sob a orientação de H. Newell Martin, antigo aluno de Michael Foster² (1826-1907) e assistente de Thomas Henry Huxley (1825-1895).

Morgan fez os cursos de Anatomia com William N. Howard; e Morfologia e Embriologia com William Keith Brooks. Em sua tese de doutorado estudou quatro espécies de aranhas do mar (Pycnogonida), considerando principalmente sua embriologia comparativa. Seu objetivo era verificar se estas deveriam ser enquadradas entre os aracnídeos ou entre os crustáceos. Concluiu que seu padrão de desenvolvimento se aproximava mais de Arachnida do que de Crustacea³. Após deixar o Johns Hopkins, continuou por vários anos nesta linha de pesquisa, dedicando-se ao estudo de outros cordados primitivos como o *Balanoglossus* e os Ascídios. Durante o tempo em que estudou no Johns Hopkins, a área dominante de estudos era a tradição naturalista expressa na Morfologia⁴.

Após completar seu doutoramento sobre aranhas do mar em 1890, Morgan permaneceu no *Johns Hopkins* por um ano de pós-doutoramento com uma bolsa de

estudos (o *fellowship* Bruce). Em 1891 começou a lecionar (para mulheres) no *Bryn Mawr College*, Pennsylvania, onde permaneceu até 1904, quando lhe foi oferecida a cadeira de Zoologia na Universidade da Columbia por Edmund Beecher Wilson⁵. No *Bryn Mawr* Morgan conviveu com o fisiologista e experimentalista germano-americano Jacques Loeb, que havia ingressado no mesmo ano que ele e com quem estabeleceu uma amizade duradoura. Loeb era um forte proponente da concepção mecanicista da vida. Para ele, apenas os métodos experimentais e quantitativos permitiriam aos biólogos chegar aos processos físico-químicos fundamentais envolvidos na vida. Esses métodos, ao contrário daqueles empregados pelos biólogos descritivos, levariam a conclusões que poderiam ser testadas (ver ALLEN, 1981, p. 516).

De 1894 a 1895 Morgan passou um tempo na Estação Zoológica de Nápoles, onde teve contato com Hans Driesch, que era então um proponente entusiasta da Embriologia experimental. Acredita-se que nesta época Morgan teria rejeitado o naturalismo de Brooks, adotando a tradição experimental em sua pesquisa (ver FULLER, 1981, p. 7). Morgan e Driesch realizaram experimentos sobre o desenvolvimento em *Ctenophora*⁶, publicados em 1895. Já em 1891⁷ Driesch fizera experimentos cujos resultados eram contraditórios. Ele e Morgan notaram que enquanto alguns blastômeros isolados não se desenvolviam em uma larva completa, outros produziam uma larva completa. Perceberam que o citoplasma das células embrionárias de *Ctenophora* se organizava de forma bastante diferente em comparação àquele dos ovos de ouriço do mar. Concluíram então que uma estrutura citoplasmática peculiar era responsável pelo maior número de embriões parciais e que a teoria do mosaico⁸ não estava correta. Não apenas Driesch mas o próprio trabalho realizado na Estação Zoológica de Nápoles teriam influenciado Morgan. Após retornar aos Estados Unidos em 1895, os interesses biológicos deste último se ampliaram e seus métodos de pesquisa tornaram-se predominantemente experimentais, situação esta que permaneceu pelo resto de sua vida (ver ALLEN, 1981, p. 517).

No período indicado acima, Morgan estudou também a fertilização de fragmentos de óvulos nucleados ou anucleados do ouriço do mar e do *Amphioxus*. Verificou que ambos podiam atingir certos graus de desenvolvimento ou mesmo produzir uma larva parcial. Além disso, realizou outros estudos nos quais removeu células de blástulas normais fertilizadas para produzir embriões que, embora modificados, podiam se desenvolver normalmente sob muitos aspectos. Realizou ainda outros experimentos durante o mesmo período estudando os efeitos de várias soluções salinas e da força da gravidade ou sua ausência no desenvolvimento de órgãos de ouriços do mar, moluscos e peixes ósseos. Outro ponto de interesse por parte de Morgan nesse período foi a regeneração de órgãos perdidos ou danificados nos adultos. Quando ainda era estudante no *Johns Hopkins*, estudou a regeneração na minhoca e no final da década de 1890 estendeu estes estudos aos vermes chatos (*Planaria* e *Bipalium*); água-viva (*Gonionemus*); peixes ósseos; e

protozoários ciliados (*Stentor*). Em 1901 publicou seu livro *Regeneration: old and new interpretations*, um compêndio de informações a este respeito. Em 1902 publicou uma série de artigos sobre o desenvolvimento normal e anormal dos ovos de sapo. Testou influências tais como: danos na gema, variações das concentrações de cloreto de lítio; danos em vários estágios do desenvolvimento de embriões, incluindo uma repetição dos experimentos de Roux envolvendo danos no primeiro blastômero. Conforme Allen, o resultado de tais experimentos mostrou a Morgan que apesar das alterações no desenvolvimento poderem ser causadas por várias limitações físicas, o embrião ainda apresentava uma tendência para atingir um determinado estado final. Ficou claro para ele que as influências do meio poderiam moldar o desenvolvimento embrionário dentro de certos limites, mas que os fatores mais importantes que determinavam a seqüência dos eventos no desenvolvimento deveriam estar dentro do próprio embrião: a interação entre os tecidos embrionários e regiões embrionárias específicas (ver ALLEN, 1981, p. 517-18).

Durante o período entre 1903 e 1910 Morgan estudou tanto a determinação do sexo como evolução e hereditariedade. Não aceitando nenhuma teoria da hereditariedade até 1910, ele foi cético em relação a qualquer tentativa de explicar processos tais como aquele da diferenciação celular ou origem das espécies através de analogias, inferências ou hipóteses especulativas. Isso ocorreu até o seu trabalho com *Drosophila* (ALLEN, 1981, p. 519).

De 1910-11 até 1925 Morgan se dedicou ao estudo da genética da transmissão em *Drosophila*. A partir de 1925, durante seus cinco últimos anos de carreira, dedicou-se à hereditariedade, evolução, retornando também ao estudo dos problemas de desenvolvimento e regeneração, que foram objeto de seu interesse no início de sua carreira (ver ALLEN, 1981, p. 524).

4 OBJEÇÕES COLOCADAS POR MORGAN EM RELAÇÃO ÀS TEORIAS MENDELIANA E CROMOSSÔMICA

Mas afinal quais seriam as objeções colocadas por Morgan em relação às teorias mendeliana e cromossômica na época?

Antes de prosseguir é importante esclarecer alguns conceitos fundamentais para uma melhor compreensão daquilo que se segue. A **teoria mendeliana** foi formulada a partir do trabalho de Gregor Mendel (1865)⁹, redescoberto em 1900, envolvendo experimentos de hibridação com ervilhas (*Pisum sativum*). Mendel estava interessado em encontrar leis que governassem a formação de híbridos. Ele admitiu a existência de certos fatores (*Anlage*) nos gametas. Tais fatores se separariam durante a gametogênese, de acordo com determinados princípios. O primeiro princípio admitia que os dois membros de um dado par de fatores se segregavam (separavam-se) um do outro durante a formação dos gametas. O segundo princípio admitia que fatores para características diferentes se separavam independentemente

um do outro. Mendel tinha consciência de que esses princípios não eram universais e que precisavam ser testados em outros organismos.

A **teoria cromossômica** foi formulada a partir de estudos citológicos que vinham sendo realizados desde 1850. Citologistas haviam identificado no núcleo das células em divisão estruturas denominadas cromossomos, e alguns as consideravam como sendo portadoras dos elementos responsáveis pela hereditariedade. Evidências favoráveis à continuidade e individualidade dos cromossomos corroboravam esta idéia. Havia estudiosos que aceitavam os princípios de Mendel, mas combatiam a hipótese cromossômica como Bateson e Johannsen, por exemplo. O que chamamos atualmente de teoria cromossômica seria a **teoria mendeliana-cromossômica**, que procurava estabelecer um paralelo entre o comportamento dos fatores (evidências obtidas a partir de cruzamentos) e o comportamento dos cromossomos (evidências citológicas). Esta última foi adotada e aperfeiçoada por Morgan a partir de 1910-11.

4.1 Objeções referentes à teoria mendeliana

Morgan considerava primeiramente que o Mendelismo se baseava em uma série de pressupostos, que se apoiavam em pouca evidência experimental. Um desses pressupostos, conforme Allen, era a fertilização seletiva¹⁰, que ainda em 1905 era invocada nos estudos de Lucien Cuénot sobre a coloração da pelagem em ratos (ver CUÉNOT, 1905 *apud* ALLEN, *Thomas Hunt Morgan. The man and his science* pp. 133-4 e MORGAN, 1905b).

Nosso cientista questionava alguns dos conceitos essenciais adotados pelo Mendelismo, dentre os quais a “pureza dos gametas”. Em um artigo datado de 1907 deixou isso claro ao se referir aos resultados obtidos por Bateson e colaboradores, que indicavam que na primeira geração (F_1) poderia haver uma variabilidade que era contrária à idéia de pureza gamética dos progenitores (MORGAN, 1907b, p. 464 e MORGAN, 1910a, p. 469-76). Ao invés de caracteres unitários rígidos e imutáveis, Morgan aceitava uma variabilidade dos caracteres (MORGAN, 1907b, p. 465).

Outro conceito básico do Mendelismo questionado por Morgan era a existência ou da condição dominante ou da condição recessiva. Ao invés de dominância e recessividade no sentido mendeliano, advogava um retorno a um conceito mais vago de “prepotência”, que dependeria não apenas do caráter envolvido, mas principalmente do indivíduo que o estivesse transmitindo (MORGAN, 1907b, p. 464). Para ele, os fatos encontrados na natureza, no campo ou no laboratório, mostravam que para cada caráter havia uma grande variedade de intermediários entre as condições de puramente dominante ou puramente recessivo. Ao se referir ao trabalho de William Bateson, Edith Saunders e C. C. Hurst na Inglaterra, Morgan indicou que este apresentava vários exemplos onde a dominância não era completa na primeira geração:

Em outras palavras, deve haver uma série contínua nesta [a primeira geração ou F_1]. Tais resultados são difíceis de serem explicados com base na “pureza” dos gametas embora a tendência em direção à segregação possa ser reconhecida (MORGAN, 1907b, p. 464).

Outra restrição feita por Morgan era a pressuposição de que dois fatores para um dado caráter se separavam sempre durante as divisões celulares que levavam à produção de gametas, ficando em gametas diferentes. Ele se perguntava por que razão os caracteres alternativos¹¹ estavam constantemente “virando suas costas um para o outro e correndo para células germinativas opostas?” (ver MORGAN, 1909 c).

Além disso, Morgan criticava o formalismo da teoria mendeliana¹². Em 1909 por ocasião do encontro da *American Breeders Association* em St. Louis, ele atacou este aspecto:

Na moderna interpretação do Mendelismo, fatos estão sendo transformados em fatores num ritmo rápido. Se um fator não explica os fatos, então dois são invocados; se dois se mostrarem insuficientes, três às vezes resolvem. Os malabarismos supremos algumas vezes necessários para dar conta dos resultados são freqüentemente tão maravilhosamente “explicados” porque a explicação foi inventada para explicá-los e então, presto! explicam os fatos através dos fatores que foram inventados para dar conta deles... Eu percebo o quão valioso tem sido para nós dispor nossos resultados sob algumas poucas suposições simples. Entretanto, não posso deixar de temer que estejamos desenvolvendo rapidamente um tipo de ritual mendeliano através do qual explicamos os fatos extraordinários da herança alternativa. Enquanto não perdermos de vista a natureza puramente arbitrária e formal de nossas fórmulas, pouco dano poderá ser causado; é apenas correto afirmar que aqueles que estão fazendo o verdadeiro trabalho para o progresso das linhas mendelianas estão inteirados da natureza hipotética da suposição dos fatores (MORGAN, 1909c, p. 365).

Finalizando esta parte, pode-se acrescentar que Morgan associava a teoria mendeliana ao preformacionismo, sendo que ele era favorável à epigênese, defendendo a idéia de que o óvulo e o espermatozóide continham substâncias que se transformavam e iam produzindo novos elementos, até formar o organismo. Em 1907 (MORGAN, 1907a, p. 384), referindo-se provavelmente a um recente trabalho de seu colega Wilson (WILSON, 1905), enfatizou que o problema biológico do momento estava relacionado ao debate preformacionismo / epigênese, associando o mendelismo ao preformacionismo (que era a posição de Wilson), pois os princípios mendelianos pressupunham a existência, nas células germinativas, de fatores correspondentes aos caracteres do adulto.

4.2 Críticas feitas por Morgan em relação à teoria cromossômica

Pode-se dizer que Morgan tinha inicialmente dúvidas sérias de que o núcleo fosse o portador dos elementos responsáveis pela hereditariedade, o que era um ponto fundamental da hipótese cromossômica. Na introdução de um artigo de Boveri (BOVERI, 1889)¹³ que traduziu para o *American Naturalist* (1893), Morgan escreveu:

Resultados desta importância devem ser verificados repetidamente, até que as chances de erro (que não são pequenas) sejam eliminadas. O Dr. Boveri escreve que durante este inverno é seu desejo realizar este trabalho em Nápoles MORGAN, *in*: BOVERI, 1893, p. 222).

Morgan fazia restrições às idéias da persistência da “individualidade” e “integridade” cromossômicas de uma geração para outra, consideradas como plausíveis por Boveri e outros estudiosos na década de 1880 (ver BOVERI, 1888, por exemplo), uma vez que havia fases em que os cromossomos aparentemente desapareciam durante a divisão celular. Morgan escreveu para Driesch:

Estou contente que você esteja examinando o experimento de Boveri. Eu nunca confiei nele, mas até que ele seja esclarecido, o pessoal dos cromossomos vai achá-lo convincente (Carta de Morgan para Driesch, 17/4/1906, p. 3-4, *apud* ALLEN, *Thomas Hunt Morgan*, p. 139).

Quatro anos depois (1910), nosso autor continuou vendo problemas quanto às evidências oferecidas por Boveri, embora nunca houvesse feito seus experimentos:

Deveria realmente ser indicado que a evidência de Boveri parece provar coisas demais acerca desta forma de teoria de partículas que associa caracteres unitários aos cromossomos, pois indica, eu penso, que cromossomos individuais não contêm em nenhum sentido germes preformados ou determinantes, ou caracteres unitários, ou sequer são responsáveis pela produção de órgãos particulares em qualquer sentido (MORGAN, 1910 a, p. 461).

Morgan considerava a união de dois cromossomos homólogos na sinapse como sendo tão completa quanto a fusão de duas gotas de água em uma só (MORGAN, 1910 a, p. 472). Assim, para ele, os cromossomos não pareciam conter a informação hereditária para os caracteres individuais do embrião. Ao invés disso, os traços hereditários do embrião seriam produzidos pela interação de materiais produzidos pela “constelação inteira de cromossomos” (MORGAN, 1910a, p. 460-1).

4.3 Objeções colocadas por Morgan tanto em relação à teoria mendeliana quanto à teoria cromossômica

Nosso cientista considerava que havia muitas exceções tanto em relação à teoria mendeliana como em relação à teoria cromossômica, especialmente no caso da determinação do sexo. Nenhuma das duas teorias oferecia explicação para a proporção 1:1 do sexo; uma vez que algumas espécies tinham machos determinados por XY (ou XO), e outras tinham machos determinados por XX. Seria improvável que o mesmo resultado pudesse ser explicado por causas opostas. Finalmente, a questão do ginandromorfismo bem como a partenogênese não eram explicadas nem pela teoria cromossômica, nem pela teoria mendeliana (MORGAN, 1905c).

Numa carta datada de outubro de 1905, Morgan escreveu para Driesch a respeito da teoria de determinação do sexo apresentada por Wilson:

A descoberta feita recentemente por Wilson de que em certos insetos o espermatozóide que apresenta um cromossomo extra produz *sempre uma fêmea*, e que aquele que apresenta um cromossomo a menos produz o macho (exatamente o inverso da hipótese de McClung) faz parecer à primeira vista como se os cromossomos fossem *a coisa*. Mas desenvolva-a como ele o fez e você descobrirá que ela conduz a um absurdo, pois o mesmo cromossomo será determinante da masculinidade na geração seguinte. Wilson vai aceitar generalidades sobre isso. Eu devo confessar que quando ele me mostrou inicialmente seus resultados fiquei surpreso, especialmente porque havia acabado de mandar um artigo para publicação no qual tinha atacado a suposição bem conhecida de que o núcleo deve ser o portador das qualidades hereditárias do macho. Pelo contrário eu defendo que o protoplasma [citoplasma] deve dar conta dos resultados (...) Agora, entretanto, quando se tornou evidente que a teoria cromossômica não vai nem mesmo explicar o caso da determinação sexual eu mantenho minha posição. Realmente, como eu disse a Wilson, o meio mais simples de explicar os dois tipos de espermatozóide é através da existência de dois tipos de protoplasma e isso determina a célula que vai ficar com o acessório (Carta de Morgan para Driesch, 23/10/1905, p. 1-2 *apud* ALLEN, *Thomas Hunt Morgan. The man and his science*, p. 136-7).

Morgan considerava também como um problema para a teoria cromossômica a discrepância referente ao número de cromossomos encontrado em espécies do mesmo gênero. Em 1905, em um de seus primeiros estudos sobre cromossomos, ele observou em uma espécie de *Phylloxera* um número somático de cromossomos igual a 12, e em outra espécie (*Phylloxera caryae-globuli*) 22 cromossomos.

[...] vale a pena chamar a atenção para os números muito diferentes de cromossomos encontrados nestas espécies do mesmo gênero; espécies estas que, de fato, são tão semelhantes que só podem ser distinguidas com grande dificuldade. À luz de casos como esses, não parece provável que o número

absoluto de cromossomos possa ser um assunto de qualquer significado especial. Se os cromossomos forem todos compostos pela mesma substância idêntica, é difícil explicar sua constância em número e tamanho, em cada espécie. Se os cromossomos forem diferentes em composição, como as condições que acabamos de mencionar parecem indicar, a diferença dificilmente poderia estar associada com diferenças na estrutura do corpo, pois indivíduos muito semelhantes são produzidos em um caso com seis cromossomos e no outro com 22 cromossomos. Esta questão é um dos problemas mais intrigantes em toda a citologia atualmente, e não seria sábio tirar qualquer conclusão a partir dos poucos fatos que nos são conhecidos. Desejo apenas indicar como uma visão possível que os cromossomos possam ser quimicamente diferente uns dos outros, e no entanto ao mesmo tempo essa diferença pode não ter conexão com diferenças na forma do corpo (MORGAN, 1905c, p. 204).

Outra crítica colocada por Morgan em relação às teorias mendeliana e cromossômica dizia respeito ao problema da associação. Este estudioso sugeriu que, se as características dos adultos fossem determinadas por partículas hereditárias contidas nos cromossomos, então deveria haver um grande número de traços herdados juntos, isto é, “associados”. Bateson começara a observar alguns exemplos de associação em 1906 (ver BATESON, 1906), mas eles pareciam ser poucos.

Morgan era a princípio contrário a teorias que envolvessem partículas, o que se aplicava tanto à teoria mendeliana como à teoria cromossômica. Ele escreveu a respeito:

Pode ser dito em geral que uma teoria que envolva partículas constitui a concepção mais artística ou pictórica do processo do desenvolvimento. Como teoria ela tem no passado lidado amplamente com o simbolismo e tende a fazer distinções duras e rápidas. Parece satisfazer melhor ao tipo ou classe de mente que pede uma solução finalista, embora puramente formal. Mas a segurança intelectual que segue a trilha de tal teoria parece ser menos estimulante para uma pesquisa posterior do que a insegurança do espírito que está associada à concepção alternativa (MORGAN, 1910a, p. 451-2).

Além disso, Morgan comparava as teorias cromossômica e mendeliana com as teorias concebidas pela antiga geração de zoólogos (tais como Ernst Haeckel e August Weismann), que considerava altamente especulativas. Costumava atacar a especulação de Weismann referente à hereditariedade e evolução bem como à hierarquia de partículas que destoavam do trabalho de citologistas mais modestos e respeitáveis como Boveri e Wilson (ver MORGAN, 1910a). Nosso cientista considerava a teoria de Spencer “puramente especulativa” e a teoria de Weismann uma “engenhosa especulação” (MORGAN, *The theory of the gene*, p. 28-31).

Morgan admitia que era difícil explicar a diferenciação através da teoria mendeliana-cromossômica: se os caracteres mendelianos são devidos à presença

ou ausência de um cromossomo específico, como assume a hipótese de Sutton, como dar conta do fato de que diferentes órgãos e tecidos de um animal contenham o mesmo conjunto cromossômico? (MORGAN, 1910a, p. 477).

5 O TRABALHO COM *DROSOPHILA*

Embora cético em relação às teorias mendeliana e cromossômica, Morgan era um defensor da teoria da mutação de Hugo de Vries, que apareceu em dois volumes entre 1901 e 1903. De Vries, a partir das evidências obtidas em *Oenothera lamarckiana* propusera que grandes variações hereditárias ocorridas em uma geração poderiam produzir descendentes que fossem de espécies diferentes daquela de seus progenitores. Atualmente sabe-se que aquilo que ele chamou de “mutações” era, na maioria dos casos, o resultado não de mudanças no material genético mas de complexos arranjos cromossômicos peculiares à *Oenothera*. Assim, na maior parte dos casos descritos por este estudioso, não estavam sendo produzidas mudanças a nível de espécie numa única geração como ele sugerira.

Morgan pretendia verificar se as conclusões de De Vries se aplicavam também a animais. Ao que tudo indica, sua intenção inicial era realizar esses experimentos com coelhos. Entretanto, como não obteve verbas necessárias para isso, optou pela utilização de *Drosophila melanogaster* (ver OLBY, 1992, p. 6). É interessante chamar a atenção para o fato de que Morgan não estava interessado nos cromossomos na época, uma vez que optou por este tipo de material, apesar de sua ex-aluna Nettie Maria Stevens¹⁴ já ter realizado um estudo detalhado de seus cromossomos (STEVENS, 1907 e STEVENS, 1908) e tê-lo considerado extremamente difícil com resultados “não muito satisfatórios no macho”. Conforme Alexander Weinstein, a escolha de Morgan ter-se-ia devido às vantagens práticas oferecidas por *Drosophila*, tais como: tamanho pequeno, ciclo de vida curto e grande número de descendentes (ver WEINSTEIN, 1980, p. 80).

De acordo com Allen, provavelmente Morgan iniciou seus experimentos com *Drosophila* em torno de 1908 ou 1909. Entretanto, não está claro como ele veio a utilizar este organismo ou onde obteve suas culturas originais. Outros cientistas já haviam utilizado *Drosophila* como William E. Castle em 1900-1901 em seu laboratório em Harvard; W. J. Moenkhaus em Indiana em 1903; F. E. Lutz no *Carnegie Institution Laboratory*, Cold Spring Harbor, em 1909; Nettie Maria Stevens em *Bryn Mawr* em 1906 ou Fernandus Payne e L. S. Quackenbush no laboratório de Columbia antes de 1909. (ver DAVENPORT, 1941; ALLEN, 1975; KOHLER, *Lords of the fly*, por exemplo).

Morgan, ao que parece, teria exposto as culturas de *Drosophila* ao rádio para induzir a formação de novos mutantes, mas nunca chegou a obter mutações da magnitude daquelas obtidas por De Vries em *Oenothera*.

No início de 1910 Morgan admitiu em seu laboratório alguns estudantes da Universidade de Columbia (Alfred Henry Sturtevant, Calvin Blackman Bridges e

Herman Joseph Muller)¹⁵. Nesse mesmo ano surgiu uma variação diferente numa mosca macho em uma de suas garrafas de cultura¹⁶. Essa mosca distinguia-se das demais por apresentar olhos brancos, opondo-se ao tipo normal (selvagem) cujos olhos eram vermelhos. Embora essa variação não constituísse uma nova espécie, Morgan procurou cruzá-la com suas irmãs de olhos vermelhos para ver o que ocorria¹⁷. Constatou que todos os descendentes de F_1 tinham olhos vermelhos. Na verdade em um total de 1245 moscas, apareceram 3 machos de olhos brancos que Morgan ignorou, atribuindo isso à mutação (ver MORGAN, 1910b). Cruzando as moscas de F_1 entre si observou que em F_2 surgiam alguns descendentes com olhos brancos, que eram do sexo masculino. Cruzamentos posteriores mostraram que a condição olho branco, embora ocorresse quase sempre em indivíduos machos, podia ocorrer ocasionalmente em fêmeas. Morgan observou também que as condições olhos-brancos e olhos-vermelhos comportavam-se como fatores mendelianos, sendo que o vermelho era dominante sobre o branco. Essa limitação da condição dos olhos brancos quase que exclusivamente aos indivíduos do sexo masculino apresentou um problema curioso que Morgan procurou elucidar (ver ALLEN, 1981, p. 521).

Na revista *Science* (MORGAN, 1910 b) foi publicado o famoso artigo em que Morgan apresentou os primeiros resultados em relação a esses cruzamentos, a saber: cruzando-se o macho de olhos brancos com suas irmãs de olhos vermelhos resultaram em F_1 1237 descendentes de olhos vermelhos¹⁸. Ao cruzar os descendentes de F_1 , Morgan obteve 2459 fêmeas de olhos vermelhos, 1011 machos de olhos vermelhos e 782 machos de olhos brancos (MORGAN, 1910b, p. 120).

Uma vez que não havia surgido fêmeas de olhos brancos, Morgan concluiu que esse caráter era limitado ao sexo, pois era transmitido apenas aos filhos. Entretanto, não era incompatível com a feminilidade, pois do cruzamento de machos mutantes de olhos brancos com algumas de suas filhas obtinha-se 129 fêmeas de olhos vermelhos, 132 machos de olhos vermelhos, 88 fêmeas de olhos brancos e 86 machos de olhos brancos (ver MORGAN 1910b, p. 120). Morgan deduziu que, uma vez que o caráter olhos brancos podia permanecer nas fêmeas através de um cruzamento adequado, conseqüentemente não era limitado a um sexo (MORGAN, 1910b, p. 120). Ele apresentou então uma primeira hipótese¹⁹ procurando explicar os resultados encontrados, fazendo depois quatro verificações da mesma, que deram resultados de acordo com o esperado, apesar de se tratar de uma hipótese equivocada.

Alguns meses depois de apresentar seu primeiro trabalho sobre herança ligada ao sexo, relacionando a característica olho branco à característica sexo, Morgan rejeitou sua primeira hipótese propondo uma outra num trabalho publicado em julho de 1911 (MORGAN, 1911 c). Esses resultados foram obtidos com o auxílio de Sturtevant, Muller e Bridges. A segunda hipótese surgiu depois da descoberta de outras mutações que eram herdadas do mesmo modo que a responsável pela coloração de olho branco (ver mais acima). Entretanto, nesse artigo (MORGAN,

1911 e) não deu uma razão para a sua rápida conversão e conforme o historiador da ciência Scott F. Gilbert as razões exatas dessa mudança de atitude ainda permanecem obscuras (ver GILBERT, 1978, p. 345).

A segunda hipótese, em vez de supor que os alelos limitados ao sexo estivessem associados ao fator X, como na primeira, considerou-os como fazendo parte do cromossomo X, no qual também estariam localizados os genes determinantes do sexo feminino. Na primeira hipótese Morgan não falava em cromossomos, mas em associação entre fatores. De acordo com a nova hipótese, se o fator R para olhos vermelhos estava no cromossomo X, não poderia aparecer nunca isolado, fora dele. Todo espermatozóide que tem o R tem o X. Como o fator W para olho branco é um alelo de R, ele também deverá estar no cromossomo X. Como os machos de *Drosophila* só possuem um cromossomo X (e um Y), eles só poderão possuir ou R ou W, em dose simples.

A partir daí, durante mais de duas décadas, Morgan dedicou-se integralmente ao programa mendeliano-cromossômico de pesquisa²⁰.

6 RAZÕES PARA A REJEIÇÃO INICIAL DE MORGAN À HIPÓTESE CROMOSSÔMICA

Pode-se dizer que até 1910 Morgan rejeitou a hipótese cromossômica, sendo que esta rejeição foi completa e radical, uma vez que ele não considerava nada de positivo na mesma. Entretanto, a partir desta data, ele mudou rapidamente de atitude em relação tanto à teoria mendeliana quanto à cromossômica, sem dar maiores esclarecimentos.

Diversos pesquisadores vêm oferecendo explicações de vários tipos para a rejeição de Morgan à hipótese cromossômica. Concordamos e reforçamos algumas delas²¹, embora elas não expliquem a mudança repentina de opinião por parte de Morgan:

- Morgan não aceitava a teoria cromossômica em torno de 1902 porque esta era semelhante às teorias especulativas do século XIX (ALLEN, 1966, 1968, 1981 e 1983; CARLSON, 1974; GILBERT, 1978; VAN BALEN, 1987 e VICEDO, 1990; MARTINS, *A teoria cromossômica da herança: proposta, fundamentação, crítica e aceitação*, capítulo 7, seção 7.1, p. 7-2 a 7-5).
- Morgan rejeitou as teorias mendeliana e cromossômica porque elas encerravam idéias preformacionistas (ALLEN, 1966, 1981, 1983 e 1985; BLANC, 1985; MARTINS, *A teoria cromossômica da herança: proposta, fundamentação, crítica e aceitação*, capítulo 7, seção 7.2, p. 7-5 a 7-6).
- Morgan não aceitou a teoria cromossômica em torno de 1902 devido às suas experiências embriológicas prévias (citoplasma como o

controlador do desenvolvimento) (GILBERT, 1978; ALLEN, 1983 ; VICEDO, 1990; MARTINS, *A teoria cromossômica da herança: proposta, fundamentação, crítica e aceitação*, capítulo 7, seção 7.3, p. 7-7 a 7-9).

- Morgan não aceitou a teoria cromossômica no período considerado porque não fez a separação entre os fenômenos da diferenciação e desenvolvimento e aqueles da transmissão (BAXTER, 1976; ALLEN, 1984; MARTINS, *A teoria cromossômica da herança: proposta, fundamentação, crítica e aceitação*, capítulo 7, seção 7.4, p. 7-9 a 7-11).

Historiadores da ciência como Elof Carlson (CARLSON, 1974), Scott Gilbert (GILBERT, 1978) e Gerrit Van Balen (VAN BALEN, 1987) consideram que a rejeição de Morgan à teoria cromossômica, em sua fase inicial, deveu-se também a razões de ordem conceitual como falta de evidências, evidências contrárias e pontos fracos, com o que estamos de acordo.

Um estudo detalhado dos principais trabalhos científicos e do contexto da época em que a hipótese cromossômica foi proposta (1902-3) mostrou que não havia acordo, sobre os principais *factos* relevantes, tanto sob o ponto de vista citológico quanto da hereditariedade (ver MARTINS, *A teoria cromossômica da herança: proposta, fundamentação, crítica e aceitação*, capítulo 3). Existiam fortes dúvidas sobre a individualidade e constância dos cromossomos ao longo das divisões celulares, bem como acerca do que ocorria na sinapse. Não havia uma certeza de que o núcleo celular fosse o portador das características hereditárias. Quando aos estudos sobre hereditariedade, embora os fenômenos mendelianos tivessem sido confirmados em muitos casos, havia um grande número de exceções e fenômenos especiais não compreendidos, que conflitavam com os princípios de Mendel. Boa parte daquilo que a hipótese cromossômica afirmava era inobservável: tratava-se de um modelo imaginário sobre a constituição e o comportamento dos cromossomos.

Considerando outras áreas de estudo, sob o ponto de vista embriológico, havia um conflito entre a constância do número de cromossomos nos vários órgãos e tecidos e a diferenciação desses tecidos. Sob o ponto de vista evolutivo, havia um conflito entre grandes discrepâncias no número de cromossomos e pequenas diferenças entre certas variedades, espécies ou gêneros.

Conseqüentemente haveria duas posições científicas que poderiam ser consideradas ponderadas na época:

- Rejeição total à hipótese, por causa de seu excesso de problemas.
- Expectativa crítica, sem se posicionar contra ou a favor da hipótese, até que houvesse um maior esclarecimento dos fatos. Morgan adotou a primeira.

7 A MUDANÇA DE ATITUDE DE MORGAN

Se, por um lado, algumas das explicações oferecidas pelos historiadores justificam a rejeição de Morgan à teoria cromossômica até 1910-11, por outro, elas não dão conta de sua mudança radical e repentina de atitude. As tentativas neste sentido têm se mostrado insatisfatórias.

Uma, dentre estas, admite que Morgan até 1910 tinha uma visão dinâmica não materialista da hereditariedade e por isso não aceitava a teoria cromossômica (COLEMAN, 1970; VAN BALEN, 1987)²². Ele teria adotado a partir de 1911 uma forte visão materialista e mecanicista da hereditariedade (ALLEN, 1983), mudando de idéia e passando a aceitar a referida teoria. Outra explicação, admite que entre 1902 e 1910 ele era um empirista radical e depois deixou de sê-lo, passando a aceitar a teoria cromossômica (ALLEN, 1966, 1968, 1981 e 1983; COLEMAN, 1970; ROLL-HANSEN, 1978). As explicações acima podem ser descartadas uma vez que não são bem justificadas e fundamentadas ou mesmo, conflitam com os fatos.

A primeira tem muitos problemas. Os autores não deixam claro o que consideram como sendo uma visão antimaterialista. Não são apresentados trechos originais de Morgan que mostrem uma visão anti-materialista dos fatores ou cromossomos ou mesmo a eventual mudança para a visão materialista-mecanicista. Eles se baseiam apenas em fontes secundárias. Tampouco são mostrados outros indivíduos que, na época, por adotarem uma visão anti-materialista não aceitaram a teoria cromossômica, como seria necessário dentro deste tipo de explicação. Existe ainda, um outro problema. Por que Morgan, que iniciara sua carreira como embriologista e convivera tão proximamente com Loeb e Driesch, dois adeptos do método experimental e de uma concepção materialista-mecanicista, desde o período anterior a 1900 (ver a seção 2 do presente artigo) só iria, cerca de dez anos depois adotar uma visão materialista e mecanicista da hereditariedade?

Quanto à segunda explicação, discordamos dela também. Nesse sentido, estamos de acordo com Marga Vicedo (VICEDO, 1990). Allen, Coleman e Roll-Hansen não definem o que consideram como sendo empirismo. Para nós, Morgan não era um empirista, uma vez que se baseou em evidências indiretas para a aceitação da teoria cromossômica, pois os genes eram entidades inobserváveis sob o ponto de vista experimental. Quando obteve evidências indiretas a respeito da teoria cromossômica, a partir de 1910, favoráveis a existência dos fatores (genes), ele mudou de idéia. A posição adotada por Morgan tendia mais para o realismo, onde as evidências indiretas permitem que se vá além do domínio da evidência empírica e se aceite entidades e processos inobserváveis. Logo, contrariando a visão dos autores mencionados anteriormente, a atitude adotada por Morgan não se deve a uma posição empirista. Neste sentido, podemos citar o seguinte trecho que encerra uma crítica ao empirismo e ceticismo, bem como uma defesa de tentativas e posição instrumentalista:

Chegou o tempo, eu penso, quando a incapacidade de reconhecer o estreito vínculo entre essas duas linhas modernas em progresso não pode ser mais interpretada como um ceticismo prudente ou cauteloso. Parece-me mais indicar uma incapacidade em relação ao que está sendo feito no presente e do que foi feito. Pode não ser desejável aceitar tudo o que é novo, mas é certamente indesejável rejeitar o que é novo devido à sua novidade, ou por que se falhou em estar em dia com os tempos. Um espírito hipercrítico na ciência nem sempre denota grande profundidade, nem nossa atitude em relação à ciência é mais correta porque estamos indevidamente céticos em relação a todo avanço. Nossa utilidade será, a longo prazo, provada pelo fato de sermos ou não discriminadores e simpáticos em nossa atitude em relação às importantes descobertas de nosso tempo. Provavelmente, quando toda pessoa admitir tais generalidades, alguns de nós poderão considerar aqueles que as aceitaram menos como sendo conservadores; outros que as aceitaram mais serão chamados de precipitados ou excessivos. Manter o correto equilíbrio é a tarefa mais árdua que temos que buscar. Na esperança de encontrar e interpretar o trabalho que ainda está sendo feito, não espero ter feito sempre a escolha correta, mas posso pelo menos esperar alguma indulgência daqueles que percebem as dificuldades, e pensam comigo que vale a pena fazer a tentativa de chamar a atenção daqueles que não são especialistas para o que os especialistas estão pensando e fazendo.

(...) Eu rogo ao leitor e possível crítico lembrar-se que este autor considera todas as conclusões em ciência relativas, e sujeitas a mudar, pois a mudança em ciência não significa que o que veio antes estava errado mas sim a descoberta de uma posição estratégica melhor do que a que se mantinha anteriormente (MORGAN, *Heredity and sex*, p. v-vi).

Poderíamos colocar a seguinte questão: Morgan não poderia ser empirista até 1910 e depois ter se tornado realista? Nossa resposta é que isso não ocorreu. Não se tratava de uma atitude empirista rejeitar a teoria cromossômica em torno de 1902-8. Havia poucas evidências científicas a respeito da teoria cromossômica neste período (ver MARTINS, *A teoria cromossômica da herança: proposta, fundamentação, crítica e aceitação*, capítulos 3 e 4). Além disso, este cientista a associava às teorias da hereditariedade que envolviam partículas do século XIX, que considerava especulativas, por não se basearem em evidências experimentais. Pode-se acrescentar ainda que as evidências obtidas nos estudos embriológicos feitos por Morgan até 1904 levaram-no a crer que o citoplasma fosse o controlador dos processos hereditários. Após 1904, apesar de existirem algumas evidências favoráveis à teoria cromossômica, havia ainda muitos problemas, que surgiram inclusive nos estudos feitos pelo próprio Morgan com insetos partenogenéticos. Mesmo nos trabalhos de Wilson e Stevens, sobre os cromossomos em insetos, havia muitas exceções e casos não explicados. Assim, não foi a adoção de uma

posição empirista que levou Morgan a rejeitar a teoria cromossômica nessa época, mas a falta de evidências científicas e os problemas não explicados por esta teoria. Ninguém que seja coerente muda de posição epistemológica tão facilmente. À medida que foram surgindo mais evidências (mesmo indiretas) ele passou a aceitá-las, e a defender a teoria cromossômica, enquadrando-se pois no realismo. Nesse sentido, estamos de acordo com Marga Viciedo (VICEDO, 1990).

Haveria motivos científicos para a mudança de atitude de Morgan? Vamos discutir um pouco mais a questão aqui colocada. Qual seria o método adequado para se responder a esse tipo de pergunta? Para se poder afirmar que Morgan mudou de atitude em 1910-11 por motivos científicos, é necessário mostrar que as objeções científicas que ele colocava antes dessa época haviam sido respondidas. Este, portanto, é o ponto central que deveria ter sido discutido por todos os historiadores, para delimitar, primeiramente, se seria possível explicar apenas por motivos científicos (evidências e argumentos) as atitudes de Morgan em 1910-11, ou se seria necessário procurar outros tipos de motivos para suas atitudes. Por mais estranho que pareça, nenhum estudo histórico, até hoje, fez esse tipo de análise. Vamos fazê-lo, agora.

Morgan, ao longo da primeira década do século XX (ver seção 4) jamais elogiou a hipótese cromossômica nem apontou seus aspectos positivos – apenas colocou dificuldades e críticas. Através de um estudo detalhado foi possível verificar que, sob o ponto de vista científico grande parte das críticas feitas por ele à hipótese cromossômica até 1910 não havia sido respondida, até 1910-11, tais como:

- A hereditariedade e o desenvolvimento devem ser explicados juntos. A hipótese cromossômica não explica o desenvolvimento e diferenciação de órgãos e tecidos, pois os cromossomos são iguais em todos eles (MORGAN, 1910a).
- Experimentos mostram que o desenvolvimento do embrião depende do citoplasma (MORGAN, *The frog's egg*; MORGAN, 1910a).
- Os experimentos de Boveri a favor das diferenças fisiológicas entre os cromossomos são inconclusivos e devem ser repetidos (MORGAN, 1909b)²³.
- Espécies próximas (mesmo gênero) podem possuir números muito diferentes de cromossomos (MORGAN, 1905; MORGAN, 1910a).
- Os cromossomos parecem se dissolver na sua fase de repouso perdendo assim sua individualidade (MORGAN, 1910a).
- Os cromossomos homólogos parecem se fundir totalmente durante a sinapse, perdendo assim sua continuidade, o que impediria a segregação de caracteres durante a gametogênese (MORGAN, 1907; MORGAN, 1910a).

- A teoria mendeliana, que deveria ser explicada pela hipótese cromossômica, não é aceitável, havendo fenômenos que não obedecem às leis de Mendel (MORGAN, 1907; MORGAN, 1910a)
- Há casos em que não existem diferenças sexuais entre os machos e as fêmeas de insetos (MORGAN, 1909b).
- O número de caracteres mendelianos é muito maior do que o número de cromossomos, por isso vários caracteres deveriam ser transmitidos juntos, o que não ocorre (MORGAN, 1910a)²⁴.
- A separação e distribuição dos cromossomos sexuais é determinada por mecanismos fora dos cromossomos, e portanto não são os cromossomos e sim o citoplasma que determina o sexo (MORGAN, 1909b).
- O papel do cromossomo Y não é explicado pela hipótese cromossômica do sexo (MORGAN, 1910a).

Nota-se, portanto, que os principais problemas apontados por Morgan *não haviam sido resolvidos* até 1910. Eles também não foram resolvidos através dos estudos iniciais com *Drosophila*. Não houve, portanto, uma alteração do panorama científico que justificasse a mudança de atitude dele, nessa época.

Desde a época da proposta da hipótese cromossômica (1902-3) até a descoberta da *Drosophila* de olhos brancos Morgan considerava a teoria cromossômica não muito plausível, com poucas evidências e argumentos favoráveis e um grande número de problemas. Logo depois (1910-11) ele passou a considerar a teoria provavelmente verdadeira, com boa fundamentação e poucos problemas. Durante os primeiros anos do século XX considerava a teoria cromossômica desprovida de importância, inútil como hipótese de trabalho, sendo que não havia a menor chance de serem obtidos resultados valiosos, passando a considerá-la em 1910-11 importante e útil como hipótese de trabalho. Sob o ponto de vista estratégico, Morgan que antes não dedicava nenhum tempo ou esforço à utilização, estudo ou teste da hipótese cromossômica, passou em 1910 a dedicar boa parte de seu tempo ao estudo da mesma e em 1911 a dedicar-se integralmente a ela. Como explicar uma mudança de atitude tão radical?

8 UMA NOVA EXPLICAÇÃO

No mesmo ano (1910) em que Morgan publicou um artigo no *American Naturalist* (MORGAN, 1910a) fazendo duras críticas tanto à teoria mendeliana como à teoria cromossômica, publicou um artigo na *Science* (MORGAN, 1910b) sobre a descoberta da *Drosophila* de olhos brancos, seguido por uma série de artigos defendendo tanto a teoria mendeliana como a teoria cromossômica (a partir do artigo 1911c). Muitas de suas antigas objeções não haviam sido respondidas então e nem o foram nos anos seguintes. Por exemplo, o fato de as teorias mendeliana e

cromossômica reduzirem o problema da hereditariedade e do desenvolvimento a um único elemento na célula “enquanto existia toda a evidência de que no desenvolvimento embrionário a ação do citoplasma era a verdadeira sede destas mudanças, ao passo que os cromossomos permaneciam relativamente constantes no decorrer do processo” (MORGAN, 1910a, p. 453). Em suma, a teoria cromossômica explicava a transmissão, mas não o desenvolvimento e a diferenciação.

Por que Morgan, que em conseqüência de sua formação inicial como embriologista atribuía tanta importância ao desenvolvimento e diferenciação, de repente, não mais mencionou estes problemas, concentrando-se apenas na transmissão durante muitos anos? É importante esclarecer que nem todo geneticista americano durante o período entre-guerras concentrou-se na genética da transmissão. Por exemplo, Sewall Wright, L. C. Dunn e Oscar Riddle concentraram-se nos problemas do desenvolvimento (ver a respeito em HARWOOD, *Styles of scientific thought*, p. 96). Richard Goldschmidt inclusive acusou Morgan de criar empecilhos para a genética do desenvolvimento nos EUA (ver a seção 9.2.4 em MARTINS, *A teoria cromossômica da herança: proposta, fundamentação, crítica e aceitação*). Mais estranho ainda é o fato de Morgan ter retornado aos estudos embriológicos no final de sua vida profissional.

No caso de Morgan, há uma atitude antes de uma certa data (seja ela 1910 ou outra qualquer) e uma atitude diferente depois. Para explicar algo que mudou, é necessário apontar uma causa nova, que não estava presente antes e se fez presente depois. Como foi visto na seção 7, as evidências científicas não eram diferentes antes e depois da “conversão” e as críticas anteriores de Morgan não haviam sido respondidas. Assim, sua “conversão” não pode ser explicada a nível conceitual. Por outro lado, também não se explicou sua mudança de atitude através de fatores epistemológicos pois não se mostrou como ou por que a visão epistemológica de Morgan mudou. Como foi visto anteriormente, as explicações oferecidas pelos estudiosos dentro desta segunda categoria conflitavam com os fatos e foram descartadas.

Existe uma outra possibilidade a ser explorada. Não poderíamos explicar a mudança de atitude de Morgan como uma estratégia profissional, diante das dificuldades para se firmar cientificamente? É importante frisar antes de mais nada, que embora alguns historiadores relatem fatos que corroborem essa possibilidade, eles não fazem essa relação, nem a utilizam como uma explicação para a mudança de atitude de Morgan.

Conforme Robert Köhler, na década de 1900 Morgan trabalhou com a morfologia de animais marinhos invertebrados tais como *Tubularia*; com a regeneração em anfíbios e peixes; estudou o desenvolvimento nos ovos de sapos e rãs e a determinação de sexo em *Phylloxera*. Seguiu várias linhas de trabalho, empregando diversos organismos. Este cientista gostava de explorar um sistema novo e mudar. Numa carta a Hans Driesch comentou “Estou fazendo como sempre uma porção de coisas ruins” (Carta de Morgan para Driesch, 30/1/1909, citada por

KÖHLER, *Lords of the fly*, p. 27). Para Kohler, o hábito de experimentar com organismos novos foi uma estratégia consciente de manter-se atualizado ou insinuar-se em frentes de pesquisa que avançavam rapidamente que acabou valendo a pena (ver KÖHLER, *Lords of the fly*, p. 26 e 27).

Segundo Allen, em torno de 1910, embora Morgan não tivesse perdido seu interesse pela embriologia, estava ficando frustrado porque o método experimental não estava proporcionando resultados importantes nesta área. Ao mesmo tempo, tinha consciência de que, tanto o governo como as fontes privadas de financiamento estavam receptivos em relação às áreas da ciência que fossem fontes de informações úteis (ver ALLEN, 1986 e BOWLER, *The Mendelian revolution. The emergence of hereditarian concepts in modern science and society*, p. 132). Ao mudar o teor de sua pesquisa da embriologia para a transmissão de características, Morgan teve a oportunidade de criar uma nova ciência, que além de ter utilidades práticas para a agricultura e criação, tinha a chance de se tornar uma disciplina acadêmica respeitada. Para tanto, ele precisava de uma inovação teórica que, ao mesmo tempo sustentasse o programa de pesquisa principal e permitisse que este fosse considerado como a única fonte de informações novas no campo (ver BOWLER, *The Mendelian revolution*, p. 133).

Antes de fazer o estudo procurando verificar se ocorriam em *Drosophila* mutações do tipo descrito por De Vries, no final de 1907, Morgan realizou um trabalho juntamente com Fernandus Payne procurando verificar se ocorria herança de caracteres adquiridos em *Drosophila*, testando a possível influência da escuridão na herança da visão. Três anos depois de experimentos feitos com 49 gerações de *Drosophila* e publicação de um trabalho, o resultado foi um fracasso: esses experimentos não levaram a nada (ver ALLEN, 1965, p. 330). G. Harrison (HARRISON, 1937, p. 369) comentou que Morgan, em torno de 1910, quando já trabalhava com *Drosophila*, no sentido de estudar as mutações de De Vries, ainda sem Sturtevant, Muller e Bridges, certa vez reclamou que nada estava dando certo com o seu trabalho: “Foram dois anos de trabalho perdido. Eu fiquei todo o tempo cruzando essas moscas e não obtive nada fora disso” (ver MULLER, 1943, p. 154; PORTUGAL & COHEN, *A century of DNA*, p. 125 e KÖHLER, *Lords of the fly*, p. 26-7). Com o aparecimento da *Drosophila* de olhos brancos (1910), que considerou como uma oportunidade experimental que raramente surge na vida, mudou sua linha de trabalho, adotando uma linha neo-mendeliana, justamente o que ele combatia antes veementemente. Além disso, abandonou praticamente até o fim de sua carreira outras linhas de pesquisa e materiais experimentais. Ou seja, Morgan aproveitou uma nova oportunidade que lhe proporcionava a chance de obter resultados publicáveis, embora isso conflitasse com os seus objetivos e crenças científicas. Como os colaboradores de Morgan (Sturtevant, Muller e Bridges), inicialmente estudantes, não tinham uma visão semelhante àquela adotada por Morgan antes de aderir à linha de pesquisa mendeliana (experimentar com vários materiais diferentes, procurar respostas para os problemas do desenvolvimento, evolução,

etc.), não sentiram falta dela e puderam se concentrar sem maiores problemas na genética da transmissão. Köhler escreve a esse respeito:

[...] Eles nunca hesitaram em adotar um modo de prática experimental mais limitado, embora mais produtivo. Eles nunca sentiram saudade da riqueza biológica do estilo mais antigo de hereditariedade, como Morgan; a escolha de modos de prática competitivos era fácil. Morgan hesitava em abraçar o novo não porque não tivesse conseguido entendê-lo, mas porque ele entendia muito bem do que tinha que desistir [...] (KÖHLER, *Lords of the fly*, p. 65).

Além disso, Morgan empregou uma outra estratégia. Nos primeiros anos de pesquisas com *Drosophila*, escolheu como colaboradores vários indivíduos com um *status* acadêmico relativamente baixo, tais como suas técnicas: Eleth Catell, Sabra Tice e Edith Wallace, que eram estudantes de graduação em Biologia que podiam ser consideradas capazes, mas considerados na época com perspectivas limitadas em suas carreiras: eram mulheres. Outros, eram estudantes de graduação na Universidade da Colúmbia, como Joseph Liff, Alfred H. Sturtevant, e seu lavador de garrafas em regime parcial de trabalho, Calvin Bridges. Os estudantes mais ambiciosos escolhiam outros projetos que ofereciam um *status* mais elevado. Trabalhar com *Drosophila* não era importante nem estava em destaque na época (para maiores informações a respeito dos primeiros colaboradores de Morgan ver KÖHLER, *Lords of the fly*, p. 36-7). Estes estudantes não teriam problemas em se concentrar em aspectos específicos da Biologia.

Quando a partir de 1910 as coisas começaram a se encaixar, talvez Morgan tenha passado a estudar o que dava certo como estratégia profissional, abandonando os escrúpulos que impediam seu trabalho porque não levavam a nada. Assim, concentrou seus esforços no sentido de estabelecer um programa de pesquisa baseado apenas na transmissão, lutando pelo estabelecimento da autoridade no campo (ver a sobre este tipo de enfoque os trabalhos de Jan Sapp: SAPP, 1983 e SAPP, *Beyond the gene: cytoplasmic inheritance and the struggle for authority in Genetics*, por exemplo). Ou seja, era preciso conseguir verbas, arranjar espaço, colaboradores e difundir seu programa de pesquisa. Talvez tenha sido por isso também que ele tenha se oposto tanto à genética do desenvolvimento. Afinal, era um programa rival, lutando dentro de um mesmo espaço e pelas mesmas verbas disponíveis. E foi assim que a genética da transmissão dominou por um bom tempo o panorama norte-americano. Nas décadas de 1920 e 1930, a maioria dos geneticistas norte-americanos concentrou-se na genética da transmissão.

Concluindo, conforme foi visto, a rejeição de Morgan à teoria cromossômica até 1910-11 pode ser explicada tanto a nível conceitual (falta de evidências e evidências contrárias como, por exemplo, as experiências embriológicas de Morgan que o levaram a crer num controle do desenvolvimento citoplasmático) como a nível não conceitual (teoria cromossômica ser considerada semelhante às teorias

especulativas do século XIX; posição contrária ao preformacionismo; teoria cromossômica não explicava diferenciação e desenvolvimento; teoria cromossômica encerrava idéias preformacionistas e Morgan era favorável à epigênese). Entretanto, a sua “conversão” à teoria cromossômica em torno de 1910-11 não pode ser explicada nem conceitualmente, nem epistemologicamente mas sim através de uma estratégia profissional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALLEN, G. E. Thomas Hunt Morgan and the problem of sex determination, 1903-1910. *Proceedings of the American Philosophical Society*, n. 110, p. 48-57, 1966.
- . Introduction to the reprint edition of MORGAN, STURTEVANT, MULLER & BRIDGES, *The mechanism of Mendelian heredity*. The sources of science nº 86. New York: Johnson Reprint, 1972, p. v-xxvi.
- . The introduction of *Drosophila* into the study of heredity and evolution, 1900-1910. *Isis*, n. 66, p. 322-33, 1975.
- . *Thomas Hunt Morgan: the man and his science*. Princeton: Princeton University Press, 1978.
- . Morgan, Thomas Hunt. In: GILLESPIE, Charles C. (ed.), *Dictionary of scientific biography*. New York: Charles Scribner's Sons, 1981, v. 9, p. 515-26.
- . T. H. Morgan and the influence of mechanistic materialism on the development of the gene concept, 1910-1940. *American Zoologist*, n. 23, p. 829-44, 1983.
- . Thomas Hunt Morgan: materialism and experimentalism in the development of modern Genetics. *Social Research*, n. 51, p. 709-38, 1984.
- . Thomas Hunt Morgan et la naissance de la Génétique moderne. *Recherche*, n. 16, p. 592-99, 1985.
- BATESON, W. *Mendel's principles of heredity – a defense*. Cambridge: Cambridge University Press, 1902. Reproduzido em: BATESON, *Scientific papers*, v. 2, p. 4-28.
- . The progress of Genetics since the rediscovery of Mendel's papers. *Progressus Rei Botanicae*, n. 1, p. 368-418, 1906.
- . [Review of Morgan et al., *The mechanism of Mendelian heredity*, 1915]. *Science*, n. 44, p. 536-43, 1916.
- BAXTER, A. L. EDMUND B. Wilson as a preformationist: some reasons for his acceptance of the chromosome theory. *Journal of the History of Biology*, n. 9, p. 29-57, 1976.
- BAYLEY, M., BAYLEY, O. e CHOQUETTE, C. J. Nettie Maria Stevens (1861-1912): her life and contributions to Cytogenetics. *Proceedings of the American Philosophical Society*, n. 110, p. 292-311, 1981.
- BOVERI, T. Zellen-Studien II. Die Befruchtung und Teilung des Eies von *Ascharis megaloccephala*. *Zeitschrift für Medizin und Naturwissenschaft*, v. 22, n.15, p. 685-882, 1888.
- . Ein geschlechtlich erzeugter Organismus ohne mütterliche Eigenschaften. *Sitz. d. Gesellschaft für Morphologie und Physiologie zur München* 5, 1889. Traduzido por MORGAN, Thomas Hunt. An organism produced sexually without characteristics of the mother. *The American Naturalist*, n. 27, p. 222-32, 1893.
- . Über mehrpolige Mitosen als Mittel zur Analyse des Zellkerns. *Verhandlungen der physikalische-medische Gesellschaft*, n. 35, p. 67-90, 1902.

- BOWLER, P. J. *The Mendelian revolution. The emergence of hereditarian concepts in modern science and society*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- BRUSH, S. G. Nettie M. Stevens and the determination of sex by chromosomes. *Isis*, n. 69, p. 163-72, 1978.
- CARLSON, E. A. The *Drosophila* group: the transition from the Mendelian unit to the individual gene. *Journal of the History of Biology*, n. 7, p. 31-48, 1974.
- CHURCHILL, F. B. William Johannsen and the genotype concept. *Journal of the History of Biology*, n. 7, p. 5-30, 1974.
- . Sex and the single organism: biological theories of sexuality in mid-nineteenth century. *Studies in History of Biology*, n. 3, p. 169-71, 1979.
- COLEMAN, W. . Bateson and chromosomes: conservative thought in science. *Centaurus*, n. 15, p. 228-314, 1970.
- CONKLIN, E. G. The mechanism of heredity. *Science*, n. 27, p. 89-99, 1908.
- CORRENS, C. . Untersuchungen über die Xenien bei *Zea mays* (Vorläufige Mitteilung). *Berichte der deutschen botanische Gesellschaft*, n. 17, p. 410-17, 1899.
- . G. Mendels Regel über das Erhalten der Nachkommenschaft der Rassenbastarde. *Berichte der deutschen botanische Gesellschaft*, n. 18, p. 158-68, 1900 (a).
- . Über Levkojenbastarde. Zur Kenntnis der Grenzen der Mendelschen Regeln. *Botanische Centralblatt*, n. 84, p. 1-6, 1900 (b).
- DAVENPORT, C. B. The early history of research with *Drosophila*. *Science*, n. 93, p. 305-6, 1941.
- DE VRIES, H. Sur la loi de disjonction des hybrides. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences*, n. 130, p. 845-7, 1900 (a).
- . Das Spaltungsgesetz der Bastarde. Vorläufige Mitteilung. *Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft*, n. 18, p. 83-90, 1900 (b).
- . Sur les unités des caractères spécifiques et leur application à l'étude des hybrides. *Révue Générale de Botanique*, n. 12, p. 257-271, 1900 (c).
- DUNN, L. C. *A short history of Genetics*. New York: McGraw-Hill, 1965.
- EAST, E. M. The Mendelian notation as a description of physiological facts. *American Naturalist*, n. 46, p. 633-655, 1912.
- FULLER, M. B. Thomas Hunt Morgan papers at the American Philosophical Society. *Mendel Newsletter*, n. 21, p. 6-8, 1981.
- GEISON, G. L. *Michael Foster and the Cambridge School of Physiology*. Cambridge: Cambridge University Press, 1978.
- GILBERT, S. Embriological origins of the gene theory. *Journal of the History of Biology*, n. 11, p. 307-51, 1978.
- HARRISON, R. G. Embriology and its relations. *Science*, n. 85, p. 369, 1937.
- HARWOOD, J. H. The reception of Morgan's chromosome theory in Germany: inter-war debate over cytoplasmic inheritance. *Medizinhistorische Journal*, n. 19, p. 3-32, 1984.
- KOHLER, R. E. *Lords of the fly. Drosophila genetics and the experimental life*. Chicago: The University of Chicago Press, 1994.
- LAUDAN, L. *Progress and its problems*. Berkeley: University of California Press, 1977.
- LAUDAN, L. DONOVAN, A. , LAUDAN, R., BARKER, P., BROWN, H., LEPLIN, J., THAGARD, P. e WYSTRA, S. Science change: philosophical models and historical research. *Synthese*, n. 69, p. 141-223, 1986.
- LEDERMAN, M. Genes on chromosomes: the conversion of Thomas Hunt Morgan. *Journal of the History of Biology*, n. 22, p. 163-76, 1989.
- MARTINS, L. A. C. P. *A teoria cromossômica da herança: proposta, fundamentação, crítica e aceitação*. Campinas: UNICAMP, 1997. Tese de doutoramento.

- . William Bateson e a teoria cromossômica: críticas e aceitação parcial. Em: ALVES, I. e GARCIA, H. (eds.). *Anais do VI Seminário Nacional de História da Ciência e Tecnologia*. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de História da Ciência, 1997, p. 356-61.
- MEIJER, O. G. Hugo de Vries no Mendelian? *Annals of Science*, n. 42, p. 189-232, 1985.
- MONAGHAN, F. e CORCOS, A.. Tschermak: a non-discoverer of Mendelism. I: a historical note. *Journal of Heredity*, n. 77, p. 468-9, 1986.
- MONTGOMERY, T. H. A study of the chromosomes of the germ cells of the Metazoa. *Transactions of the American Philosophical Society*, n. 20, p. 154-236, 1901.
- MOORE, J. A. Science as a way of knowing – genetics. *American Zoologist*, v. 26, n. 3, p. 583-747, 1986.
- MORGAN, T. H. The assumed purity of germ cells in Mendelian results. *Science*, n. 22, p. 887, 1905 (b).
- . The male and female eggs of Phylloxerans of the hickories. *Biological Bulletin*, n. 10, p. 201-206, 1905 (c).
- . An alternative interpretation of the origin of ginandromorphous insects. *Science*, n. 21, p. 632-4, 1905 (d).
- . Sex determining factors in animals. *Science*, n. 25, p. 382-4, 1907 (a).
- . Review of *Inheritance in Poultry* by C. B. Davenport. *Science*, n. 25, p. 464-6, 1907 (b).
- . A biological and cytological study of sex determination in Phylloxerans and Aphids. *The Journal of Experimental Zoology*, v. 7, n. 2, p. 239-351, 1909 (b).
- . What are 'factors' in Mendelian explanations? *American Breeder's Association Report*, n. 6, p. 365-8, 1909 (c).
- . Chromosomes and heredity. *American Naturalist*, n. 44, p. 449-96, 1910 (a).
- . Sex limited inheritance in *Drosophila*. *Science*, n. 32, p. 120-2, 1910 (b). Reproduzido em: PETERS, *Classic papers in Genetics*, p. 63-6.
- . Hybridization in a mutative period in *Drosophila*. *Proceedings of the Society of Experimental Biology*, n. 7, p. 160-1, 1910 (d).
- . The scientific work of Miss N. M. Stevens. *Science*, n. 36, p. 468-20, 1912.
- . An attempt to analyse the constitution of the chromosomes on the basis of sex-limited inheritance in *Drosophila*. *Journal of Experimental Zoology*, n. 11, p. 365-413, 1911.
- . *The theory of the gene*. New Haven: Yale University Press, 1926.
- MORGAN, T. H., STURTEVANT, A. H., MULLER, H. J. e BRIDGES, C. B. *The mechanism of Mendelian heredity*. New York: Henry Bolt, 1915; New York: Johnson Reprints, 1972.
- MULLER, H. J. Edmund B. Wilson – an appreciation. *American Naturalist*, n. 77, p. 5-37, 142-72, 1943.
- OLBY, R. Controversies in the interpretation of Mendelian experiments. [Unpublished] paper delivered at Toronto, 1992.
- OPPENHEIMER, J. Driesch, Hans Adolf Edward. In: GILLESPIE, Charles C. (ed.). *Dictionary of scientific biography*. New York: Charles Scribner's Sons, 1981, v. 4, p. 186-89.
- PORTUGAL, F. H. e COHEN, J. S. *A century of DNA. A history of the discovery of the structure and function of the genetic substance*. Cambridge, MA and London: The MIT Press, 1977.
- ROLL-HANSEN, Nils. *Drosophila genetics: a reductionist research program*. *Journal of the History of Biology*, n. 11, p. 159-210, 1978(b).

- SAPP, J. The struggle for authority in the field of heredity, 1900-1932. *Journal of the History of Biology*, n. 16, p. 311-42, 1983.
- . *Beyond the gene: cytoplasmic inheritance and the struggle for authority in genetics*. New York, Oxford University Press, 1987.
- STEVENS, N. M. A study of the germ cells of certain Diptera, with reference to the heterochromosomes and the phenomena of synapsis. *Journal of Experimental Zoology*, n. 5, p. 359-74, 1907 (b).
- . The chromosomes of *Diabrotica vittata*, *Diabrotica soror* & *Diabrotica 12 punctata*: a contribution to the literature in heterochromosomes and sex determination. *Journal of Experimental Zoology*, v. 5, n. 3, 1908.
- STUBBE, H. *History of genetics from prehistoric times to the rediscovery of Mendel's laws*. Trad. T. R. W. Waters. Cambridge, MA: MIT Press, 1972.
- STURTEVANT, A. H. *A history of Genetics*. New York: Harper & Row, 1965.
- SUTTON, W. S. On the morphology of the chromosome group in *Brachystola magna*. *Biological Bulletin*, n. 4, p. 24-39, 1902.
- TSCHERMAK, E. Über künstliche Kreuzung bei *Pisum sativum*. *Berichte der deutschen botanische Gesellschaft*, n. 18, p. 232-239, 1900 (a).
- . Über künstliche Kreuzung bei *Pisum sativum*. *Zeitschrift der Landw. Versuchswerkes in Österreich*, n. 3, p. 465-555, 1900 (b).
- VAN BALEN, G. Conceptual tensions between theory and program: the chromosome theory and the Mendelian research program. *Biology and Philosophy*, v. 2, n. 4, p. 435-461, 1987.
- VICEDO, M. T. H. Morgan, neither an epistemological empiricist nor a "methodological" empiricist. *Biology and Philosophy*, n. 5, p. 293-311, 1990.
- WEATHERALL, M. e KAMMINGA, H. *Dynamic science: Biochemistry in Cambridge, 1898-1949*. Cambridge: Wellcome Unit for the History of Medicine, 1992.
- WEINSTEIN, A. Cytology in the T. H. Morgan School in: MAYR, Ernst & PROVINE, William B. *The evolutionary synthesis: perspectives on the unification of Biology*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980, p. 80-6.
- WILSON, E. B. Mendel's principles of heredity and the maturation of the germ-cells. *Science*, n. 16, p. 991-3, 1902.
- . The problem of development. *Science*, n. 21, p. 281-94, 1905.

NOTAS

- ¹ A esse respeito ver STUBBE, *History of Genetics – from prehistoric times to the rediscovery of Mendel's laws*. Ver também trabalhos específicos desses cientistas tais como CORRENS, 1899; CORRENS, 1900a; CORRENS, 1900b; TSCHERMAK, 1900a e 1900b, bem como os relatos que Tschermak fez sobre a redescoberta das leis de Mendel (TSCHERMAK, 1951, 1956), por exemplo, e DE VRIES, 1900a, 1900b, 1900c e 1900d. Existem muitos trabalhos de historiadores da ciência discutindo se esses cientistas foram realmente redescobridores das leis de Mendel, tais como: MEIJER, 1985 ou MONAGHAN & CORCOS, 1986, que tratam dos casos específicos de De Vries e Tschermak.
- ² Na década de 1870, Foster havia passado um tempo na Alemanha, vindo depois para Cambridge com um treino experimental, o que não era comum na Inglaterra. Procurando difundir isso, criou um laboratório e uma nova escola, começando a estabelecer um programa que promoveu a Fisiologia a uma ciência fundamental da vida. Este programa era bastante abrangente, compreendendo desde a ameba até o homem (ver a respeito

WEATHERALL & KAMMINGA, *Dynamic science: Biochemistry in Cambridge, 1898-1949* e GEISON, *Michael Foster and the Cambridge school of Physiology*.

- ³ Atualmente considera-se Pycnogonida como uma classe a parte dentro do phylum Arthropoda.
- ⁴ A tradição naturalista inter-relacionava conceitos e prática. Geralmente interessava-se pelos organismos como um todo, considerando-os em seu estado natural. No período pós-Darwiniano estudava a adaptação e evolução, enfatizando a taxonomia. Sob o ponto de vista metodológico era descritiva. Nessa época a Morfologia abrangia as áreas da Anatomia Comparada, Embriologia, Paleontologia e Citologia. (ver ALLEN, *Thomas Hunt Morgan. The man and his science*, pp. 30 e 36).
- ⁵ A respeito da vida e obra de Wilson ver MULLER, 1943.
- ⁶ O phylum Ctenophora caracteriza-se pela presença de células de revestimento especiais chamadas coloblastos e formações ciliares semelhantes a pentes. Seus representantes são gelatinosos, sendo que em algumas classes apresentam tentáculos. Seu *habitat* é marinho.
- ⁷ Nesta época Driesch procurava explicar o desenvolvimento em termos mecânicos e matemáticos (ver OPPENHEIMER, 1981, p. 188).
- ⁸ De acordo com a teoria do mosaico defendida por Roux em 1885, as partículas hereditárias encontradas no interior da célula se dividiam de um modo qualitativamente irregular durante as divisões celulares (denominadas clivagens) formando um embrião multicelular a partir de um ovo unicelular. Em cada divisão celular, as duas células-filhas conteriam potenciais hereditários diferentes. À medida que a clivagem continuava, o potencial das células individuais tomar-se-ia cada vez mais restrito; finalmente a célula expressaria um traço hereditário principal, que seria reconhecido como pertencendo a um tipo particular de tecido. Essa hipótese era passível de teste (ver ALLEN, *Thomas Hunt Morgan. The man and his science*, p. 73-4).
- ⁹ Este trabalho de Mendel, publicado em 1866, foi traduzido para o inglês por William Bateson em 1902. Bateson dedicou o resto de sua vida a testar se os princípios mendelianos se aplicavam a outros organismos, além de *Pisum sativum*, estudando as exceções e estabelecendo novos princípios. Ele desenvolveu o chamado programa mendeliano de pesquisa.
- ¹⁰ Nesse caso, Morgan estava atacando uma *adição* posterior às leis de Mendel. A fertilização seletiva significava que nunca ocorria a combinação de determinados fatores trazidos pelo óvulo e espermatozóide respectivamente. Tratava-se de uma hipótese *ad-hoc*, utilizada para explicar determinados resultados anômalos, que, no caso de Cuénot, fugiam das proporções mendelianas.
- ¹¹ Nesta época, confundia-se muito caracteres e fatores. Embora Morgan se referisse a caracteres, ele estava considerando os fatores, neste caso.
- ¹² Outros norte americanos como E. M. East e E. G. Conklin, por exemplo, tinham a mesma visão entre 1908 e 1912 (EAST, 1912, p. 635 e CONKLIN, 1908, p. 92).
- ¹³ Neste artigo, Boveri descreveu experimentos onde, a partir de fragmentos anucleados de ouriço do mar fertilizados por espermatozóides de outro gênero, foram produzidas larvas apresentando apenas as características paternas, o que reforçava a idéia de que os elementos responsáveis pela hereditariedade estavam no núcleo (cromossomos) e não no citoplasma.
- ¹⁴ A respeito de Stevens e seu trabalho ver: BRUSH, 1978 e BAYLEY & CHOQUETTE, 1981; MORGAN, 1912.
- ¹⁵ Sturtevant (1891-1970) e Bridges (1889-1938) eram estudantes de graduação ao iniciarem seu trabalho no laboratório de Morgan. Eles receberam seu Ph. D., sob a orientação

de Morgan em 1912 e em 1916, respectivamente. Muller (1890-1967), era aluno de Wilson e realizava seu Ph. D. quando ingressou no grupo *Drosophila*. Ele deixou o grupo em 1916, logo após haver concluído o seu Ph. D. sobre genes ligados em *Drosophila*. Tanto Sturtevant como Bridges continuaram trabalhando com Morgan, como pesquisadores sob os auspícios da *Carnegie Institution of Washington* até 1928, quando se transferiram com ele para o Caltech (ver ALLEN, 1972, p. vii-viii).

- ¹⁶ Conforme John A. Moore, a descoberta da mosca com olhos brancos é atribuída a Calvin Bridges, um dos colaboradores de Morgan (MOORE, 1986, p. 684).
- ¹⁷ Ele não estava interessado em saber se as moscas seguiam os padrões mendelianos de cruzamento, mas em verificar se a mutação olhos brancos era transmitida aos descendentes como uma mutação de De Vries ou se ela se comportava como as variações darwinianas em pequena escala (ver MORGAN, 1910c, p. 160-1).
- ¹⁸ Conforme foi dito mais acima apareceram também 3 machos de olhos brancos que Morgan ignorou, considerando que isso era devido à mutação, não dando maiores explicações (ver MORGAN, 1910b, p. 120).
- ¹⁹ Nesta primeira hipótese Morgan não pensou no fator para olhos brancos como estando localizado no cromossomo X, mas na existência de um fator para olhos brancos (W) e um fator sexual (X). Curiosamente, esta admitia pressupostos que Morgan criticara antes como a fertilização seletiva, por exemplo.
- ²⁰ A respeito da concepção de "programa de pesquisa" ver os seguintes trabalhos: LAUDAN, *Progress and its problems* e LAUDAN *et al.*, 1986, por exemplo.
- ²¹ Uma discussão cuidadosa de cada uma dessas explicações aparece nas seções 7.1- 7.4, em MARTINS, *A teoria cromossômica da herança: proposta, fundamentação, crítica e aceitação*.
- ²² Uma discussão detalhada destas explicações aparece no capítulo 7 (seções 7.6 e 7.7) em MARTINS, *A teoria cromossômica da herança: proposta, fundamentação crítica e aceitação*.
- ²³ Apesar disso, Morgan passou depois a considerá-los conclusivos (MORGAN, 1910a) sem que houvessem sido feitos novos experimentos ou obtidas novas evidências.
- ²⁴ Esta objeção só foi respondida através dos estudos de Morgan e seu grupo sobre associação e permuta, a partir de 1911, ao longo de vários anos.